

KONKLUŻJONIJET FUQ IL-KONFERENZA INTERNAZZJONI 'EDUKAZZJONI INKLUŻIVA: MOD KIF TIPPROMWOVI KOEŻJONI SOĊJALI' 11-12 MARZU 2010, MADRID

F'Mejju 2009, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, bħala parti mill-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (Et2020), stabblixa objettivi strateġiċi, li għafsu fuq l-importanza tal-edukazzjoni inklużiva biex tittratta żvantaġġi edukattivi. Il-Kunsill innota li l-edukazzjoni jinftieġ li tikkumbatti kull forma ta' diskriminazzjoni u li għammar lil nies ta' età żagħżuġha biex dan jagħmluh b'mod pożittiv ma' nies tal-età ta' għom minn ambjenti diversi.

Il-konferenza internazzjonali, li kienet tinvolvi bejn wieħed u ieħor 300 delegat minn madwar 40 pajjiż, kellha l-għan li tipprovdi l-opportunità għar-riflessjoni fuq modi kif tintegra l-prinċipji ta' kwalità, effiċjenza u ekwiżità fil-livelli kollha ta' edukazzjoni. B'mod partikolari, iffukat fuq modi kif tinkludi l-aktar 'learners' żvantaġġati, bil-għan li tiġi evitata l-esklużjoni soċjali.

L-objettivi tal-konferenza kienu:

- Tirrifletti fuq l-edukazzjoni bħala waħda mill-aspetti essenzjali għal inklużjoni soċjali fil-qafas tas-Sena Ewropea biex jiġu Miġġielda l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali;
- Tirrifletti fuq policies ta' edukazzjoni inklużiva u l-qsim tal-aħjar prattika, b'referenza speċjali għal studenti b'sostenn edukattiv speċjali u ħtiġijiet ta' kumpens;
- Tiffaċilita l-qsim ta' esperjenzi bejn Membri ta' Stati tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi tal-Amerika Latina fil-qasam tal-edukazzjoni inklużiva;
- Jabbozzaw dokument bil-messaġġi ewlenin għal edukazzjoni inklużiva biex jiġi pprezentat lill-awtoritajiet nazzjonali u Ewropej.

Il-programm tal-konferenza u t-tagħrif ġenerali jista' jiġi aċċessjat minn:
<http://www.educacion.es/eu2010/agenda/educacion-inclusiva.html>

Konklużjonijiet

L-edukazzjoni inklużiva hija dritt universali. Tinftieġ miżuri ta' policy li jkollhom l-għan li jipprovdu edukazzjoni ta' kwalità liċ-ċittadini kollha. L-edukazzjoni inklużiva timplika wkoll li r-riżorsi kollha meħtieġa (finanzjarji, umani, edukattivi, tekniċi u teknoloġiċi) jiġu pprovduti għaċ-ċentri edukattivi, biex jgħinuhom jirrispondu u jassiguraw suċċess edukattiv għal kull min jitgħallem, ikun xi jkun l-isfond personali, ekonomiku, soċjali, kulturali, ġeografiku u etniku. Attenzjoni speċjali trid tingħata lill-ġender, kif ukoll taġti każ ta' diskriminazzjoni speċifika li jsufri bniet u nisa b'diżabilità.

L-edukazzjoni Inklużiva tinftieġ li tassigura kwalità, ekwiżità u eċċellenza, skont prinċipji bħalma huma opportunitajiet ugwali, aċċess universali u mhux diskriminatorju. Dawn il-prinċipji kollha huma kumulmentari u inseparabbli.

Din il-konferenza, li involviet rappreżentanti minn komunitajiet Awtonomi differenti fi Spanja, minn pajjiżi Ewropej, mill-Amerika Latina u minn setturi volontarji, hija skont wieħed mill-erba' objettivi tal-Presidenza Spanjola fil-qasam tal-edukazzjoni: li jkollha impatt fuq l-policies tal-edukazzjoni li jipromwovu ekwiżità, koeżjoni soċjali u ċittadinanza attiva. Dan l-objettiv ifittex li jirrispondi għal sfidi differenti: dawk kollha li ma jibqgħux imorru l-iskola sa minn età żgħira, kif ukoll dawk li jkollhom ħtieġa ta' sostenn edukattiv addizzjonali.

Wieħed jinnota li sar progress importanti fl-edukazzjoni fil-livelli teoretiċi, ta' policy u prattiki li jsostnu l-mixja lejn edukazzjoni inklużiva. B'mod partikolari, wieħed irid isemmi l-adozzjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fuq id-Drittijiet tan-Nies b'Diżabilità, b'mod speċjali Artiklu 24 fuq l-edukazzjoni.

Minkejja dan, l-edukazzjoni inklużiva għandha għan li jista' jintlaħaq. Sfidi importanti jinftieġ li jingħelbu biex b'hekk jintlaħqu l-objettivi li wieħed jistenna ta' kwalità, ekwiżità, inklużjoni, rispet

għad-diversità u parteċipazzjoni effettiva fis-soċjetà għal kulhadd. Il-Konferenza tat importanza speċjali lill-progress kif ukoll lill-isfidi fil-livelli edukattivi: sekondarji, vokazzjonali u edukazzjoni oġġla.

Hemm bżonn li wieħed jinnota dawn il-proposti, li tqajmu waqt il-konferenza.

- Edukazzjoni inkluziva, li tpoġġi lill-persuna fiċ-ċentru, hija ta' benefiċċju għal kull min ikun qiegħed jitgħallem kemm jekk ikollu kif ukoll ma jkollux ftejjiet speċjali minhabba d-diżabilità jew kwalunkwe ċirkustanza oħra. L-edukazzjoni inkluziva ttejjji lil kull min ikun qiegħed jitgħallem biex jgħix u jaħdem f'soċjetà pluralistika.
- Ir-rieda politika u d-determinazzjoni mill-partners kollha involuti hija meħtieġa biex tippromwovi tibdil sistematiku profund. Dan jinftieġ il-viżjoni, l-għerf, il-filiet u l-qafas legali biex dawn kollha jiġu flimkien biex b'hekk titwettaq edukazzjoni inkluziva ta' ekwità u eċċellenza fl-oqsma mainstream fil-livelli kollha tal-edukazzjoni. Is-soċjetà kollha tinftieġ li tiġi involuta u tipparteċipa f'dan it-tibdil edukattiv.
- Hemm bżonn il-ftieġa ta' sostenn ta' policies ta' koordinazzjoni fost is-setturi kollha involuti kif ukoll biex jiġi sostnut it-tibdil ta' prattiċi tajbin.
- Hawn il-ftieġa li jiġu mwaqqfa l-mekkanizmi adegwati biex tingabar u tiġi analizzata l-informazzjoni meħtieġa biex b'hekk jiġu mmonitorjati l-policies kif ukoll l-prattiċi tajbin permezz ta' indikaturi. Dawn l-indikaturi jgħinu biex jiġu identifikati l-fatturi li jikkontribwixxu għall-eskluzjoni u dawk li jiffacilitaw l-inkluzjoni.
- Biex jgħinu fit-tibdil ta' ambjenti edukattivi u progress lejn it-twertiq tad-dritt tal-edukazzjoni għal kulhadd, hemm bżonn: sistemi edukattivi flessibbli; id-diversità tidher bħala valur; l-eliminazzjoni tal-barrieri (fiżiċi, programmi ta' studju u materjal, komunikazzjoni, aċċess għal-lingwa tas-sinjali u għodod oħra biex titjeb il-komunikazzjoni orali); sostenn għall-għalliema u l-iskejjel; ħidma f'team; sens ta' tmexxija fl-iskejjel; kundizzjonijiet armonjużi fost dawk li jkunu qegħdin jitgħallmu; kooperazzjoni bejn il-ġenituri, professjonisti u s-settur volontarju.
- Hemm bżonn li: tiġi ffacilitata t-tranzizzjoni bejn livelli differenti ta' edukazzjoni u l-mixja lejn l-impjegar; tiġi ffacilitata l-edukazzjoni inkluziva mill-bidu tal-iskola u jkun hemm enfasi speċjali fuq l-identifikazzjoni bikrija u l-intervent.
- Trid tingħata attenzjoni partikolari għall-edukazzjoni tal-għalliema (inizjali u b'taħriġ ta' aġġornament) fil-livelli kollha tal-edukazzjoni. L-edukazzjoni tal-għalliema jinftieġ li ttejjijhom biex jirrispondu għall-ftieġijiet diversi ta' kull min ikun qiegħed jitgħallem u dan huwa fattur ewlieni għas-suċċess għall-edukazzjoni inkluziva.
- Nies ta' età żagħżuġha ma jkunux jridu li jiġu ttrattati bħat-tfal; huma jkunu jridu li jkunu kapaċi li jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom. Huma kollha għandhom id-dritt li jaċċessjaw il-kurrikulu li jippreparahom biex isiru ċittadini sħaħ.
- Wieħed mill-fatturi ewlenin dwar l-edukazzjoni vokazzjonali jirrelata mal-ftieġa li tinbena relazzjoni mill-qrib bejn it-taħriġ u s-suq tax-xogħol miftuħ kif ukoll biex jipprovdi taħriġ prattiku fl-intrapriża.
- Inkluzjoni fl-edukazzjoni oġġla tinftieġ li tintqies bħala priorità għaliex hija fis-sistema edukattiva obligatorja. Aċċess għal ftejjiet edukattivi oġġla jinftieġ li jitjebu biex b'hekk tiżdied ir-rappreżentazzjoni tal-istudenti b'diżabilità u dawk minn gruppi vulnerabbli. Servizzi ta' sostenn huma meħtieġa, b'mod partikolari minn professjonisti li jkunu qegħdin jagħmluha ta' 'intermedjarji' bejn l-istudenti u t-tuturi tagħhom.
- Fl-aħħar, il-miżuri mwettqa fil-qafas tal-edukazzjoni inkluziva tkun ta' benefiċċju għal kull min ikun qiegħed jitgħallem.

